

ИСЛОМ ДАВЛАТЛАРИДА ИНСОН ВА ФУҚАРОЛАР ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ КАФОЛАТЛАРИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.91.18.059

Жўрабой ТОШҚУЛОВ,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Давлат ва ҳуқуқ институтининг Назарий-тари-
хий, давлат-ҳуқуқий, конституциявий-ҳуқуқий
фанлар бўлими бошлиғи, юридик фанлар
доктори, профессор

Аннотация. Мақолада ислом давлатларида инсон ва фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларининг конституциявий асослари, фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари, инсон ҳаётининг дахлсизлиги, соғ-саломат ҳаёт кечириш ҳуқуқи, фикр, сўз ва матбуот эркинлиги, турар жой дахлсизлиги, диний эътиқод эркинлиги, шахсий дахлсизлик ҳуқуқларининг давлат томонидан кафолатланиши ислом давлатларининг амалдаги конституциявий нормалари асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: фуқаро, давлат, шахсий ҳуқуқ, ислом давлатлари, шахсий дахлсизлик, конституция, сўз эркинлиги, қадр-қиммат, эркинлик, инсон шаъни.

Key words: citizen, state, individual right, Islamic states, privacy, constitution, freedom of speech, dignity, freedom, human dignity.

Аннотация. В статье рассматриваются конституционные основы личных прав и свобод человека и гражданина в исламских странах, личные права и свободы граждан, неприкосновенность человеческой жизни, право на здоровый образ жизни, свободу мысли, слова и массовой информации, неприкосновенность жилища, свободу вероисповедания, а также право на личную неприкосновенность проанализированы на основе действующих конституционных норм исламских государств.

Ключевые слова: гражданин, государство, права личности, исламские государства, неприкосновенность частной жизни, конституция, свобода слова, человеческое достоинство.

Иккинчи жаҳон урушидан кейин мустамлакачилик тузумининг емирилиши туфайли деярли барча мусулмон мамлакатлари ўзларининг

давлат мустақиллигига эришди. Ўтган асрнинг 60-йилларидан ҳозирги кунгача улар ўз конституцияларини қабул қилдилар. Кўпчилик ислом

давлатлари конституциясида инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликлари алоҳида боб ёки бўлимда ўз ифодасини топди. Мазкур давлатлар конституцияси лойиҳасини ишлаб чиқишда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми бўйича унинг мақсад ва вазифалари, халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган тамойиллари ва нормалари, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси, “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги, “Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пактлар, аёллар ҳуқуқлари, бола ҳуқуқлари ва бошқа тоифадаги шахсларга оид халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамда Халқаро меҳнат ташкилоти ҳужжатларининг нормалари, инсон ҳуқуқлари бўйича шарият қоидалари, ислом оламида қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумислом декларацияси (1981), Исломда инсон ҳуқуқлари ҳақидаги Қоҳира декларацияси (1990), Исломда бола ҳуқуқлари ҳақидаги пактда (2005) ўз аксини топган нормалар, хорижий давлатларнинг конституция лойиҳасини ишлаб чиқиш, қабул қилиш ва унинг ички тузилиши ҳамда юридик техника соҳаларида тўпланган тажрибасини ҳисобга олдилар.

Булар ҳозирги замон ислом давлатлари конституциясида инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига оид нормаларда яққол кўзга ташланади. Мазкур давлатлар кўпчилигининг конституциясида **фуқароларнинг ирки, тили, дини ва ижтимоий келиб чиқишидан қатъи назар қонун олдида тенглиги** кафолатланган. Хусусан, Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги Конституциясига биноан, Иордания фуқаролари қонун олдида тенгдирлар. Улар ирки, тили ёки динига кўра ҳуқуқ ва бурчларда камситилмайдилар¹. Уммон Султонлигининг Конституциясига кўра, барча фуқаролар қонун олдида, умумий ҳуқуқлар ва мажбуриятларда тенгдирлар². Қувайт Конституциясида қайд этилишича, барча инсонлар исломий кадр-қимматда,

ирки, келиб чиқиши, тили ва динидан қатъи назар қонун олдида тенгдирлар³. Покистон Конституцияси бўйича, барча фуқаролар қонун олдида ва унинг ҳимояси остида бўлишда тенгдирлар⁴. Эрон Конституциясида ёзилишича, эронликлар этник ёки қабилавий келиб чиқишидан қатъи назар тенг ҳуқуқларга эга. Уларнинг тана (тери) ранги, ирки, тили ёки бошқа белгилари имтиёзга эга бўлишга ёки камситилишга асос бўлмайди⁵. Миср Конституциясида таъкидланишича, барча фуқаролар, эркалар ва аёллар тенг ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлиб, ҳеч қандай камситишларсиз қонун олдида тенгдирлар⁶. Шунингдек, Марокаш Конституциясига биноан, фуқаролар қонун олдида тенг⁷. Баҳрайн Конституцияси бўйича, инсоний кадр-қимматда кишилар тенг ҳамда фуқаролар ижтимоий ҳуқуқлар ва мажбуриятларда қонун олдида тенгдирлар⁸.

Ислом давлатлари конституцияларида **фуқароларнинг шахсий ҳуқуқларига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, уларнинг давлат томонидан кафолатланиши** қайд этилган. Одатда, шахсий ҳуқуқлар деганда, яшаш ҳуқуқи, эркин бўлиш ҳуқуқи, шахсий дахлсизлик ҳуқуқи, ор-номусини ва шаънини ҳимоя қилиш ҳуқуқи, суд ҳимояси ва одил судловдан фойдаланиш ҳуқуқи, фикрлаш, сўз ва виждон эркинлиги, ўз миллий мансублигини эркин белгилаш ва она тилидан фойдаланиш ҳуқуқи, кийноққа ва бошқа шафқатсиз ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомалага дучор бўлмаслик ҳуқуқи, эркин ҳаракатланиш ва яшаш жойини эркин танлаш, турар жой дахлсизлиги ҳуқуқи, ахборот эркинлиги ва бошқалар тушунилади. Ушбу нормалар кўпчилик ислом давлатлари конституцияларида ўз аксини топган бўлиб, мазкур ҳуқуқ ва эркинликларни таъминлашни давлат ўз зиммасига олган.

Айрим ислом давлатларининг конституциясида **инсон ҳаётининг дахлсизлиги ва соғ-са-**

¹ Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги Конституцияси: 6-модда // Жаҳон конституциялари / Масъул муҳаррир, сўзбоши ва Конституцияларга кириш сўзи муаллифи А.Х. Саидов. – Т.: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази, 2022. – 252-б.

² Қаранг: Уммон Султонлиги Конституцияси: 17-модда // <https://mjla.gov.om>.

³ Қаранг: Қувайт Конституцияси: 29-модда // <https://www.kna.kw>.

⁴ Қаранг: Покистон Конституцияси: 25-модда // <https://worldconstitutions.ru/?p=34>.

⁵ Қаранг: Эрон Конституцияси: 19-модда // <https://www.shora-gc.ir/en/news/87/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-full-text>.

⁶ Қаранг: Миср Конституцияси: 21-модда // <https://www.sis.gov.eg/newvtr/theconstitution.pdf>.

⁷ Қаранг: Марокаш Қироллиги Конституцияси: 5-модда // <https://www.maroc.ma/en/content/constitution>.

⁸ Қаранг: Баҳрайн Қироллиги Конституцияси: 18-модда // <https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/9c9c117d-5a16-4855-a38b-c3bf15ee2c7f/Constitution+Kingdom+of+Bahrain.pdf?MOD=AJPERES>.

ломат ҳаёт кечириш ҳуқуқи давлат томонидан кўриладиган чора-тадбирлар билан кафолатланиши алоҳида таъкидланган. Хусусан, Иордания Конституциясининг 7-моддасига биноан, Иордания фуқароларининг шахсий ҳаёти дахлсизлигининг ҳар қандай бузилиши қонун билан жазоланадиган жиноятдир. Саудия Арабистонининг Асосий Низоми бўйича, давлат фуқароларнинг соғлиғини мустаҳкамлашга ғамхўрлик қилади ва ҳар бир фуқаронинг саломатлигини муҳофаза қилади. Давлат ўзининг ҳудудида фуқаролар ва чет элликларнинг хавфсизлигини таъминлайди⁹.

Қувайт Конституциясининг 15-моддасига кўра, давлат фуқароларнинг соғлиғи ҳақида ғамхўрлик қилади, касалликларни ва эпидемияларни даволаш ҳамда уларнинг олдини олиш воситалари билан таъминлайди. Эрон Конституциясининг 22-моддасида таъкидланишича, шахсининг ҳаёти унинг дахлсиз ҳуқуқларидан биридир. Яшаш ҳуқуқидан шахсни фақат қонунда назарда тутилган ҳолатлардагина маҳрум қилиш мумкин. Покистон Конституциясининг 9-моддасида қайд этилишича, қонунда белгиланган ҳолатлардан ташқари ҳеч ким ҳаётдан маҳрум қилинмайди. Тунис Конституциясига мувофиқ, яшаш ҳуқуқи муқаддасдир, уни бузиш мумкин эмас, бундан қонун билан белгиланган ҳолатлар мустаснодир¹⁰. Миср Конституциясининг 59-моддасига асосан, ҳар бир инсон хавфсиз яшаш ҳуқуқига эга. Давлат фуқаролар ва ҳудудида яшовчи шахсларнинг хавфсизлигини таъминлашга мажбурдир.

Қатор ислом давлатлари конституцияларида фуқароларнинг шахсий эркинлиги кафолатланган, у фақат қонунда белгиланган ҳолатлардагина чекланиши мумкинлиги алоҳида қайд этилган. Жумладан, Иордания Конституцияси бўйича, шахсий эркинлик кафолатланади. Ҳеч ким қонун-қоидаларга асосланмаган ҳолда ушлаб турилиши, озодликдан маҳрум қилиниши ёки унинг эркинлиги чекланиши мумкин эмас. Шунингдек, ушлаб турилган, ҳибсга олинган, қамоққа олинган ёки эркинлиги чекланган ҳар бир

шахсга кадр-қимматини сақлайдиган тарзда муомала қилиниши, у ҳеч қандай тарзда қийноққа солинмаслиги керак. Жисмоний ёки маънавий зарар етказилиши мумкин эмас ва қонунларда рухсат этилган жойлардан бошқа жойларда ҳибсга олинмаслиги зарур. Ҳар қандай қийноқлар, зарар етказиш ёки таҳдид остида берилган ҳар қандай кўрсатма ҳақиқий эмас¹¹.

Миср Конституциясининг 54-моддасига кўра, шахсий эркинлик – бу ҳимоя қилинадиган ва бузилиши мумкин бўлмаган табиий ҳуқуқдир. Бундан жиноят содир этилган жойда ушланган ҳоллар мустасно. Фуқаролар суднинг асослантирилган қарорига биноан тергов жараёнида ҳибсга олиниши, ҳибсга олиш учун буйруқ берилиши мумкин. Бундай фуқаролар ҳибсга олиниш сабаблари ва ўзининг ҳуқуқлари тўғрисида ҳибсга олинган вақтдан эътиборан, ёзма равишда хабардор қилиниши, унга оиласи ва адвокати билан боғланиш имконияти берилиши керак. Ҳибсга олинган шахсни адвокат иштирокида сўроқ қилиш мумкин. Тунис Конституциясининг 21-моддасида давлат барча фуқароларга эркинлик, шунингдек, шахсий ва жамоавий эркинлик ҳуқуқларини кафолатлаши белгиланган.

Деярли барча ислом давлатларининг конституциясида фуқароларнинг фикр, сўз ва матбуот эркинлиги кафолатланиши алоҳида қайд этилган. Иордания Конституциясининг 15-моддасига кўра, давлат фикр эркинлигини кафолатлайди. Иорданиянинг ҳар бир фуқароси ўз фикрини сўз, тасвирий ва бошқа шакллар орқали эркин ифода этиш ҳуқуқига эга, бироқ қонун доирасидан чиқмаслиги керак. Давлат қонун доирасида матбуот, нашр ва ахборот воситаларининг эркинлигини кафолатлайди. Миср Конституциясида қайд этилишича, фикрлаш ва фикр эркинлиги кафолатланади. Барча фуқаролар ўз фикрларини оғзаки, ёзма, визуал ёки бошқа шаклда ифода этиш ва баён қилиш ҳуқуқига эга. Матбуот эркинлиги, шунингдек ахборотларни қоғоз, визуал, аудио ва рақамли шаклларда тарқатиш кафолатланади. Мисрликлар – жисмоний ёки

⁹ Саудия Арабистони Подшоҳлигининг Асосий Низоми: 31- ва 36-моддалар // Жаҳон конституциялари / Масъул муҳаррир, сўзбоши ва Конституцияларга кириш сўзи муаллифи А.Х. Саидов. – Т.: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази, 2022. – 451-452-бетлар.

¹⁰ Қаранг: Тунис Конституцияси: 22-модда // <https://legislation-securite.tn/ar/law/105310#>.

¹¹ Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги Конституцияси: 7- ва 8-моддалар // Жаҳон конституциялари / Масъул муҳаррир, сўзбоши ва Конституцияларга кириш сўзи муаллифи А.Х. Саидов. – Т.: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази, 2022. – 252-б.

юридик шахслар, давлат ёки хусусий шахслар – газеталарга эгалик қилиш ва нашр этиш, визуал, аудио ва рақамли ахборот воситаларини яратиш ҳуқуқига эгадирлар¹². Тунис Конституциясининг 31-моддасига биноан, фикрлаш ва фикр билдириш, оммавий ахборот воситалари ва нашр эркинлиги кафолатланади. Ливан Конституциясига кўра, қонун билан белгиланган доирада фуқароларнинг ўз фикрини баён қилиш ҳуқуқи, матбуот эркинлиги кафолатланади¹³. Уммон Конституциясининг 28- ва 30-моддаларида қайд этилишича, қонун доирасида фикрлаш ва ўз фикрини оғзаки, ёзма ва бошқа йўллар билан баён қилиш, қонунда белгиланган шартлар ва қоидаларга мувофиқ матбуот, ноширлик фаолияти ва босма нашрларни тарқатиш кафолатланади. Покистон Конституциясининг 19-моддаси бўйича ҳар бир фуқаро фикр ва сўз эркинлиги ҳуқуқига эга. Индонезия Конституциясига мувофиқ, ҳар бир инсон ўз қарашлари ва фикрларини ифода этиш ҳуқуқига эга¹⁴. Сурия Конституциясида эса ҳар бир фуқаро ўз қарашларини ёзма ёки оғзаки ёхуд бошқа усуллар орқали эркин ва ошқора ифода этиш ҳуқуқига эга эканлиги қайд этилган¹⁵.

Кўпчилик ислом давлатлари конституцияларида қонунда белгиланган ҳоллардан ташқари фуқароларнинг почта жўнатмалари, ёзишмалари ва телефонда сўзлашувлари сирини ошқор қилиш тақиқланиши қайд этилган. Иордания Конституциясининг 18-моддасида барча турдаги почта ва телеграмма ёзишмалари ҳамда телефон сўзлашувлари махфий ҳисобланиши ва уларни цензура қилишга йўл қўйилмаслиги ёки улар тўхтатиб қолинмаслиги ҳамда қонунда белгиланган ҳоллар бундан мустасно эканлиги белгиланган. Саудия Арабистони Асосий Низомининг 40-моддасига кўра, телеграф ва почта ёзишмалари, телефон сўзлашувлари ҳамда бошқа алоқа турлари дахлсиздир. Қонунда белгиланган ҳолатлардан ташқари, уларни мусодара қилиш, ушлаб қолиш, ўқиш, телефонларни эса эшитиш мумкин эмас. Миср Конституциясининг 57-моддасига биноан, телеграф, почта ва электрон ёзишмалар, телефондаги сўзлашувлар ва бошқа алоқа турлари дахлсиздир, уларнинг махфийлиги кафолатланади.

Улар қонунда белгиланган ҳолатларда ва муддатларда суднинг асослангилан қарорига биноан мусодара қилиниши, текширилиши ёки кузатилиши мумкин. Сурия Конституциясининг 37-моддасида таъкидланишича, почта ёзишмалари, телекоммуникация ва радио ҳамда бошқа алоқаларнинг махфийлиги қонунга мувофиқ кафолатланади. Баҳрайн Конституциясининг 26-моддасига мувофиқ ёзишмалар, телефон сўзлашувлари, почта, телеграф ва электрон коммуникациялар эркинлиги муҳофаза қилинади ва уларнинг махфийлиги кафолатланади. Ҳеч бир коммуникация цензура қилиниши мумкин эмас. Унинг махфийлиги қонунга биноан ўта зарурат бўлган ҳоллардагина ошқор этилиши мумкин. Қувайт Конституциясининг 39-моддасида почта, телеграф ва телефон орқали узатиладиган ахборотлар ва уларнинг махфийлиги кафолатланиши ҳамда бундан қонун билан белгиланган қоидаларга биноан амалга ошириладиган текширувлар мустасно эканлиги белгилаб қўйилган. Эрон Конституциясининг 25-моддасига кўра, қонунда белгиланган ҳолатлардан ташқари шахсий мактублар – ёзишмаларни очиш ва уларни олувчига етказиб бермаслик, оммага ошқор қилиш мақсадида телефондаги сўзлашувларни ёзиб олиш, эшитиш, телеграф ёки телефакс ахборотларини ушлаб қолиш, уларни назорат қилиш ва олувчига етказмаслик ҳамда уларни ҳар қандай йўл билан эшитиш тақиқланади. Марокаш Конституциясининг 11-моддасида баён этилишича, шахсий ёзишмалар сирини сақлаш кафолатланади.

Деярли барча ислом давлатлари конституцияларида фуқароларнинг турар жойлари дахлсизлиги, мамлакат бўйлаб ҳеч қандай тўсиқларсиз кўчиб юриш, мамлакат ҳудудидан чиқиб кетиш ва унга қайтиб келиш ҳуқуқи кафолатланган. Саудия Арабистони Асосий Низомининг 37-моддасида турар жойлар дахлсизлиги, унга кириш мулк эгасининг рухсати билан амалга оширилиши, бинони тинтув қилиш фақат тегишли қонунда белгиланган ҳолатларда амалга оширилиши мумкинлиги белгилаб қўйилган. Иордания Конституциясининг 9-моддасига асосан, фуқароларга хоҳлаган ерида яшашини ман этиш, шунингдек, уни муайян бир жойда яшашга мажбурлаш мумкин эмас; фақат

¹² Қаранг: Миср Конституцияси: 65- ва 70-моддалар / <https://www.sis.gov.eg/newvr/theconstitution.pdf>.

¹³ Қаранг: Ливан Конституцияси: 13-модда / <http://www.presidency.gov.lb/English/LebaneseSystem/Documents/Lebanese%20Constitution.pdf>.

¹⁴ Қаранг: Индонезия Конституцияси: 28-модда / https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_2002.pdf.

¹⁵ Қаранг: Сурия Конституцияси: 41-модда / https://sana.sy/en/?page_id=1489.

қонунда белгиланган ҳоллар бундан мустаснодир. Ливан Конституциясининг 14-моддасига мувофиқ турар жой дахлсиздир. Қонунда белгиланган ҳоллар ва тартибдан ташқари ҳеч кимнинг унга кириш ҳуқуқи йўқ. Марокаш Конституциясининг 9-моддасида барча фуқароларга бутун Қироллик худудида эркин ҳаракатланиш ва турар жой танлаш эркинлигининг кафолатланиши кўрсатилган.

Покистон Конституциясининг 14-моддасига мувофиқ, қонун доирасида турар жой дахлсиздир. Эрон Конституциясининг 22-моддаси бўйича турар жой дахлсиз бўлиб, қонунда белгиланган ҳолатлар бундан мустасно. Миср Конституциясининг 58-моддасига кўра, уй-жойлар дахлсиздир. Таҳдид қилиш ёки фавқулодда ҳолатларда бошқаларни ёрдамга чақириш ҳолатлари бундан мустасно. Зарурат бўлганда уй-жойларга (масалан, жиноят қилган шахс яширингани ҳақида аниқ маълумот бўлганда) суднинг асослантирилган қарорига биноан кириш, уларда тинтув ўтказиш, уй-жойларни назорат остига олиш мумкин.

Тунис Конституциясининг 24-моддасида қайд қилинишича, ҳар бир фуқаро ўз яшаш жойини танлаш, мамлакат ичида эркин ҳаракатланиш ва мамлакатда истиқомат қилиш ҳуқуқига эга. Уни мамлакатдан чиқариб юбориш, экстрадиция қилиш ман этилади. Айрим сабабларга кўра, мамлакатдан чиқиб кетган фуқаронинг унга қайтиб келишига тўсқинлик қилиш мумкин эмас. Уммон Конституциясининг 16-моддасида мамлакатдан фуқароларни сургун, бадарға қилиш, шунингдек, фуқарони Уммон Султонлигига қайтиб келиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш тақиқланган.

Бир қатор ислом давлатларининг конституциясида **фуқароларнинг шаъни, обрўси ва кадр-қимматини муҳофаза қилиш давлатнинг муҳим вазифаларидан бири эканлиги, бу борада жабрланган фуқаролар судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлиги** қайд этилган. Хусусан, Тунис Конституциясининг 23-моддасида давлат инсон кадр-қимматини ҳимоя қилиши, унга нисбатан руҳий ва жисмоний қийноқларнинг қўлланиши тақиқланиши кўрсатилган. Миср

Конституциясига биноан, кадр-қиммат – бу ҳар қандай инсоннинг бузилиши мумкин бўлмаган ҳуқуқидир. Давлат уни ҳурмат қилиш, кафолатлаш ва ҳимоя қилишга мажбур. Ҳибсга олинган ёки эркинлиги чекланган шахслар ўз кадр-қимматини сақлайдиган муомала ҳуқуқига эга. Уларни қийнаш, кўрқитиш ёки мажбурлаш мумкин эмас. Уларга жисмоний ёки руҳий таъсир кўрсатиш тақиқланади. Улар инсонпарварлик ва тиббий талабларга жавоб берадиган махсус белгиланган жойларда сақланиши керак¹⁶.

Индонезия Конституциясига кўра, ҳар бир инсон ўз шаъни, кадр-қимматини ҳимоя қилишга ҳақли, ғайриоддий ва кадр-қимматини камситувчи муомаладан ҳимояланиш ҳуқуқига эга¹⁷. Саудия Арабистони Асосий Низомининг 39-моддасида таъкидланишича, инсон кадр-қиммати ва ҳуқуқларини камситадиган ҳар қандай ҳаракатлар тақиқланади. Ушбу масалалар тегишли қонун билан тартибга солинади. Баҳрайн Конституциясининг 18-моддасига биноан, инсоний кадр-қиммат бўйича кишилар тенгдир. Ҳеч кимни жинси, ижтимоий келиб чиқиши, тили, диний эътиқоди ва бошқа эътиқодларини ҳисобга олиб камситиш мумкин эмас.

Бир қатор ислом давлатларининг конституциясида **диний эътиқод эркинлиги кафолатланган, фуқароларнинг диний таълим олишлари учун тегишли шароит яратилишига** урғу берилган. Жумладан, Иордания Конституциясида умумий жамоат тартибига қарши қаратилмаган ёки одоб-ахлоққа зид бўлмаган барча шаклдаги диний ва эътиқодий анъаналарни Подшоҳликда риоя қилинадиган одатлар асосида ўтказиш эркинлиги давлат томонидан муҳофаза қилиниши белгиланган¹⁸. Миср Конституциясига мувофиқ, диний эътиқод эркинлиги бузилиши мумкин бўлмаган эркинликдир. Диний маросимларни ўтказиш, янги ташкил этилган диний жамоалар учун ибодатхоналар ташкил қилиш тартиби қонун билан белгиланади¹⁹.

Индонезия Конституциясига асосан, диний эътиқод эркинлиги ҳар қандай шароитда ҳам чекланмайдиган ҳуқуқдир. Давлат ҳар бир фуқаро

¹⁶ Қаранг: Миср Конституцияси: 51- ва 55-моддалар / <https://www.sis.gov.eg/newvr/theconstitution.pdf>.

¹⁷ Қаранг: Индонезия Конституцияси: 28 Г-модда / https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_2002.pdf.

¹⁸ Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги Конституцияси: 14-модда // Жаҳон конституциялари / Масъул муҳаррир, сўзбоши ва Конституцияларга кириш сўзи муаллифи А.Х. Саидов. – Т.: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази, 2022. – 253-б.

¹⁹ Қаранг: Миср Конституцияси: 64-модда / <https://www.sis.gov.eg/newvr/theconstitution.pdf>.

ронинг ўзи хоҳлаган динга эътиқод қилишини кафолатлайди²⁰. Ливан Конституциясига биноан, виждон эркинлиги фуқароларнинг мутлақ ва бузилмас ҳуқуқидир. Давлат барча динлар ва диний эътиқодларни ҳурмат қилади ҳамда жамоат тартибига риоя қилган ҳолда диний расм-русумларни адо этиш ва маросимларни ўтказишни муҳофаза қилишни кафолатлайди. Шунингдек, давлат барча диний жамоаларнинг хусусий мақомини ва манфаатларини ҳурмат қилишни кафолатлайди²¹. Миср Конституциясига асосан, дин эркинлиги мутлақдир. Диний маросимларни ўтказиш ва янги ташкил этилган динлар ҳамда диний жамоалар аъзолари учун ибодатхоналар қуриш эркинлиги қонун билан руҳсат этиладиган ва ҳимоя қилинадиган ҳуқуқдир²².

Индонезия Конституциясида ҳар бир инсон эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга бўлиб, давлат ҳар бир инсоннинг дин ёки эътиқод эркинлигини кафолатлаши²³ қайд этилган. Сурия Конституциясида эътиқод эркинлиги қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳимоя қилиниши белгиланган²⁴. Марокаш Конституциясига кўра, давлат барчанинг диний эътиқод эркинлигини кафолатлайди²⁵. Кувайт Конституциясига биноан, эътиқод эркинлиги мутлақ бўлиб, давлат динга эътиқод қилиш ҳуқуқини қарор топган анъаналарга мувофиқ ижтимоий сиёсат ва ахлоққа зид бўлмаслик шарт билан беради²⁶.

Кўпчилик ислом давлатлари конституциясида ҳар бир инсон ва фуқаронинг шахсий дахлсизлиги, ҳеч кимнинг қонунга асосланмаган ҳолда ҳибсга олиниши ёки қамоқда сақланиши мумкин эмаслиги, жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонунда белгиланган тартибда, ошқора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча айбдор ҳисобланмаслиги, судда айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча шароитлар яратилиши, ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини камситувчи жисмоний ва руҳий тазйиққа дучор этилиши мумкин эмаслиги қайд этилган.

Иордания Конституциясининг 7- ва 8-моддаларига асосан, мамлакат фуқароларининг шахсий эркинлиги кафолатланади, ҳеч ким қонунга асосланмаган ҳолда ушлаб турилиши, озодликдан маҳрум қилиниши ёки унинг эркинлиги чекланиши мумкин эмас. Ушлаб турилган, ҳибсга олинган, қамоққа олинган ёки эркинлиги чекланган ҳар бир шахсга инсон қадр-қимматини сақлайдиган тарзда муомала қилиниши керак. Шахс ҳеч қандай тарзда қийноққа солинмаслиги керак, жисмоний ёки маънавий зарар етказилиши мумкин эмас. Ҳар қандай қийноқлар, зарар етказиш ёки таҳдид остида берилган ҳар қандай кўрсатма ҳақиқий эмас.

Саудия Арабистони Асосий Низомининг 36-моддасига кўра, ҳар қандай ҳаракатларни чеклаш, ушлаб туриш ёки ҳибсга олиш фақат қонунда белгиланган ҳолатлар асосида амалга оширилади.

Тунис Конституциясининг 27-, 29- ва 30-моддалари бўйича, жиноят содир этганликда айбланувчи шахс адолатли суд мажлисида айби исботланмагунча айбсиз ҳисобланади. Ишни судда кўриш жараёнида айбланувчининг ўзини ҳимоя қилиши учун зарур бўлган барча кафолатлар берилади. Агар шахс жиноят содир этилган жойда ёки суд қарорига биноан ушланса, ҳибсга олиниши мумкин. Унга ҳуқуқлари, ҳибсга олиниши сабаблари тушунтирилиши керак. Жиноят содир этганликда гумонланувчи ҳибсга олинган пайтдан бошлаб адвокат хизматидан фойдаланиш ҳуқуқига эга. Ҳибсга олиш тартиби ва ҳибсда сақлаш муддатлари қонун билан белгиланади. Ҳар бир маҳбус ўз қадр-қимматини сақлайдиган инсонпарварлик талабларига жавоб берадиган шароитда ҳибсда (қамоқда) сақланиш ҳуқуқига эга. Озодликдан маҳрум этиш тўғрисидаги ҳукми ижро этиш жараёнида давлат оила манфаатларини ҳисобга олиши ва маҳкумнинг реабилитация қилиниши ҳамда жамиятга қўшилиши, тўғри йўлга кириши чораларини кўриши керак.

Миср Конституциясининг 55-моддасига биноан, жиноят содир этилган жойда ушланган фуқа-

²⁰ Қаранг: Индонезия Конституцияси: 28- ва 29-моддалар / https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_2002.pdf.

²¹ Қаранг: Ливан Конституцияси: 9-модда / <http://www.presidency.gov.lb/English/LebaneseSystem/Documents/Lebanese%20Constitution.pdf>.

²² Қаранг: Миср Конституцияси: 64-модда / <https://www.sis.gov.eg/newvr/theconstitution.pdf>.

²³ Қаранг: Индонезия Конституцияси: 29-модда / https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_2002.pdf.

²⁴ Қаранг: Сурия Конституцияси: 42-модда / https://sana.sy/en/?page_id=1489.

²⁵ Қаранг: Марокаш Конституцияси: 4-модда / <https://www.maroc.ma/en/content/constitution>.

²⁶ Қаранг: Кувайт Конституцияси: 35-модда / <https://www.kna.kw>.

роларни (шахсларни) ҳибсга олиш тўғрисида буйруқ берилиши, улар ҳибсга олинishi ёки уларнинг эркинлиги чекланиши мумкин. Тергов суднинг асослантирилган қарори асосида амалга оширилади. Эркинлиги чекланган барча шахслар ҳибсга олинishi сабаблари ва ҳуқуқлари тўғрисида ёзма равишда зудлик билан хабардор қилиниши, уларга дарҳол оиласи ва адвокати билан боғланиш имконияти яратилиши ҳамда 24 соат ичида тергов органига топширилиши керак. Жиноят содир этишда гумонланаётган шахсни сўроқ қилиш фақат адвокат иштирокида амалга оширилиши мумкин. Агар унинг адвокати бўлмаса, уни тайинлаш керак.

Ҳибсга олинган ёки эркинлиги чекланган шахслар ўзларининг кадр-қимматини сақлайдиган муомала қилиниши ҳуқуқига эга. Уларни қийнаш ёки мажбурлаш, уларга жисмоний ёки руҳий зарар етказиш мумкин эмас. Улар инсонпарварлик ва тиббиёт талабларига жавоб берадиган махсус белгиланган ҳибсхоналарда сақланиши керак. Юқоридаги қоидаларнинг бузилиши қонунда белгиланган жавобгарликни келтириб чиқаради. Сукут сақлаш айбланувчининг ҳуқуқи. Унга босим ўтказиш мумкин эмас, ҳар қандай босим остида берилган кўрсатма ҳақиқий ҳисобланмайди.

Яман Конституциясининг 47-моддасида давлат фуқароларнинг шахсий эркинлигини кафолатлаши, уларнинг кадр-қиммати ва хавфсизлигини муҳофаза қилиши белгилаб қўйилган.

Ливан Конституциясининг 8-моддасига кўра, шахснинг эркинлиги кафолатланади ва муҳофаза қилинади. Ҳеч ким қонунда белгиланган ҳоллардан ташқари ҳибсга олинishi ёки қамоқда сақланиши мумкин эмас.

Баҳрайн Конституциясининг 19-моддасида таъкидланишича, шахсий эркинлик қонун билан кафолатланади. Ҳеч ким суднинг қарорисиз ва назоратсиз ҳибсга олинishi, ушлаб турилиши, қамоқда сақланиши, тинтув қилиниши мумкин эмас. Ҳеч ким суд йўриқномаларида кўрсатилган жойлардан бошқа жойларда ушлаб турилиши ёки қамоқда сақлаб турилиши мумкин эмас. Бу жойлар устидан соғлиқни сақлаш муассасалари ва жамоат ташкилотлари, шунингдек, суд ҳокимияти органлари назорати ўрнатилади. Ҳеч ким қийноққа солинishi, унга зўравонлик ишлатилиши, инсоний кадр-қимматини камситувчи муомалада бўлиши ёки жазоланиши мумкин эмас. Гумонланувчига

(айбланувчига) қийноқ усуллари қўллаш ёки кўрқитиш орқали олинган кўрсатмалар ва унинг иқдор бўлиши ҳеч қандай қонуний кучга эга эмас. Жазо чоралари фақат амалда бўлган қонунлар асосида индивидуал бўлиши шарт. Суд муҳокамасида айби исботланмагунча ҳеч ким айбдор ҳисобланмайди. Айбланувчи суд жараёнининг барча босқичларида ҳимоядан фойдаланиш ҳуқуқига эга. Айбланувчига жисмоний ёки ахлоқий зарар етказиш тақиқланади. Жиноят содир этганлиги учун ушланган, айбланаётган ҳар бир шахс адвокат ёрдамидан ўз розилиги билан фойдаланиш ҳуқуқига эга. Ҳеч ким иши судда кўрилиши ҳуқуқидан маҳрум этилиши мумкин эмас.

Қувайт Конституциясининг 30-моддасига биноан, шахсий эркинлик кафолатланади. Қонунга асосланмасдан ҳеч ким ҳибсга олинishi, ушлаб турилиши мумкин эмас. Айби судда аниқланмаган, исботланмаган шахс айбсиз ҳисобланади. Бундай шахснинг ҳимоядан фойдаланиш ҳуқуқи кафолатланади. Айбланувчининг жисмоний ва ахлоқий ҳуқуқларини чеклаш тақиқланади.

Покистон Конституцияси бўйича, ҳеч ким қонунда белгиланган ҳолатлардан ташқари озодликдан маҳрум этилиши мумкин эмас. Шунингдек, ҳибсга олинган ҳеч бир шахс ҳибсга олинishi сабаблари ҳақида қисқа муддатда хабардор қилинмасдан қамоқда сақланиши мумкин эмас. Ҳибсда сақланаётган шахснинг маслаҳат олиш ва малакали адвокат хизматидан фойдаланиш ҳуқуқини рад этиш ҳам мумкин эмас. Ҳар бир ҳибсга олинган ва қамоқда сақланаётган шахс ҳибсга олинган вақтдан бошлаб 24 соат ичида судга олиб борилиши керак, бунга йўлга кетган вақт кирмайди. Ҳеч ким тегишли суднинг қарорисиз қонунда белгиланган вақтдан ортиқ ҳибсда сақланиши мумкин эмас. Ҳар ким ўзининг фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларини, унга нисбатан кўзғатилган иш бўйича қандай жиноят содир этишда айбланаётганини аниқлаш учун ўз ишининг адолатли суд муҳокамасида ва тегишли ҳуқуқий қоидалар асосида кўриб чиқиши талаб қилиш ҳуқуқига эга. Жиноят содир этганликда айбланаётган шахс ўзига қарши кўрсатма беришга мажбур этилиши мумкин эмас. Ҳеч ким гувоҳлик кўрсатмаларини олиш учун қийноққа солинishi мумкин эмас²⁷.

Уммон Конституциясига кўра, шахсий эркинлик қонун билан кафолатланади. Ҳибсга олиш,

²⁷ Қаранг: Покистон Конституцияси: 9-, 10-, 10А-, 13- ва 14-моддалар // <https://worldconstitutions.ru/?p=34>.

тинтув ўтказиш, ушлаб туриш, турма қамоғига олиш, мажбурлаб бир жойдан бошқа жойга кўчириш, турар жой танлаш ёки ҳаракатланиш эркинлигини чеклаш фақат қонунга биноан амалга оширилиши мумкин. Ҳибсга олинганларни ва қамоқдагиларни фақат турма қамоғи ҳақидаги қонунга биноан тиббий ва ижтимоий хизмат кўрсатиш учун шароит яратилган жойларда сақлаш мумкин. Инсонни жисмоний ва руҳий қийноққа солиш тақиқланади. Бундай қилмишларни содир этган шахслар қонунга биноан жавобгарликка тортилади. Қийноққа солиш, алдаш, таҳқирлаш, кўрқитиш билан олинган кўрсатмалар ёки айбга иқроор бўлиш ҳақиқий ҳисобланмайди ва шахсни жавобгарликка тортиш учун асос бўлмайди. Айби суд муҳокамасида кўриб чиқилиб исботланмагунча ҳеч ким айбдор ҳисобланмайди. Айбланувчининг қонунга мувофиқ ҳимоя ҳуқуқидан фойдаланиши кафолатланади. Айбланувчига жисмоний ёки руҳий зарар етказиш тақиқланади²⁸.

Эрон Ислом Республикаси Конституциясига асосан, ҳеч ким қонунда белгиланган ҳоллардан ташқари ва суднинг қарорисиз ҳибсга олиниши мумкин эмас. Ҳибсга олинган шахс дарҳол унга қўйилаётган айбловнинг сабаблари ва мазмун-моҳияти ҳақида ёзма шаклда хабардор қилиниши, 24 соат ичида ваколатли адлия органига олиб борилиши ва имкон борича тезроқ унинг ишини кўрувчи суд жараёни бошланиши лозим. Юқоридаги қоидаларга риоя қилмаслик қонунга биноан жавобгарликни келтириб чиқаради. Ҳар ким адолат талаб қилиш ҳуқуқига эга. Ҳар бир инсон тегишли ваколатга эга судга мурожаат қилишга ҳақли ва бунга тўсқинлик қилиш мумкин эмас. Айбсизлик презумпцияси қонун билан кафолатланади. Ҳеч кимнинг айби ваколатли судда исботланмагунча айбдор ҳисобланмайди. Жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахсни айбни тан олишга мажбурлаб ёки ундан айблов учун маълумот олиш учун унга ҳар қандай жисмоний қийноқларни қўллаш тақиқланади.

Шунингдек, гумонланувчини қасам ичишга мажбурлаш ҳам ман этилади. Юқоридаги усуллар билан гумонланувчини айблаш қонунда белгилан-

ган жиноий жавобгарликка сабаб бўлади. Ҳибсга олинган, қамоқда сақланаётган ёки сургун қилинган шахснинг шаъни ёки қадр-қимматини камситиш мумкин эмас. Бундай қилмишни содир этиш қонунга биноан жавобгарликка сабаб бўлади²⁹.

Юқорида баён этилганларга умумий хулоса яшадан олдин шуни ҳам эътибордан четда қолдирмаслик керакки, айрим ислом давлатларининг конституциясида **инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ислом шариати доирасида кафолатланиши ва давлат томонидан муҳофаза қилиниши ҳақидаги қоидалар** ҳам мустаҳкамлаб қўйилган. Хусусан, Эрон Ислом Республикаси Конституциясига биноан эронликлар ислом меъёрларига риоя қилган ҳолда барча инсоний, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлардан тенг фойдаланадилар.

Давлат ислом меъёрларини ҳисобга олган ҳолда, хотин-қизларнинг барча соҳалардаги ҳуқуқларини кафолатлайди, шунингдек, аёл шахсининг камол топиши, унинг моддий ва маънавий соҳалардаги ҳуқуқларининг тикланиши учун шароит яратади. Аёл-оналарга, айниқса, ҳомиладорлик ва болани кўкрак сути билан боқиш даврида ғамхўрлик қилади ва уларни қўллаб-қувватлайди. Қаровсиз болаларга ҳомийлик қилишни ўз зиммасига олади. Оиланинг барқарорлиги ва мустаҳкамлигини таъминлашга хизмат қиладиган ваколатли судни ташкил қилади. Бева аёллар, кекса аёллар, ёлғиз аёллар учун махсус суғурта фондлари ташкил қилади. Болаларни кўкрак сути бериб боқадиган қонуний оналари бўлмаганда, уларнинг ёрқин келажагини таъминлашга муносиб бўлган аёл – ҳомийларга бундай вазифани адо этишни топширади. Ислом динининг асосларига ёки жамият ҳуқуқларига зарар етказмаса, матбуот эркинлиги ва маълумотларни эълон қилиш кафолатланади³⁰. Саудия Арабистони Асосий Низомининг 26-моддасига кўра, давлат ислом шариатига мувофиқ инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилади.

Хулоса қилиб айтганда, ислом давлатлари конституцияларида инсон ва фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатларини белгиловчи нормаларга алоҳида ўрин ажратилган.

²⁸ Қаранг: Уммон Конституцияси: 18-19-моддалар / <https://mjla.gov.om>.

²⁹ Қаранг: Эрон Ислом Республикасининг Конституцияси: 32-, 33-, 34-, 37-, 38-, 39-моддалар // <https://www.shora-gc.ir/en/news/87/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-full-text>.

³⁰ Қаранг: Эрон Ислом Республикасининг Конституцияси: 20-, 21- ва 24-моддалар // <https://www.shora-gc.ir/en/news/87/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-full-text>.

Мазкур нормалар ўз мазмун-моҳиятига кўра инсон ҳуқуқларига оид халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда белгилаб қўйилган инсоннинг шахсий ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳақидаги нормалар билан, асосан, ҳамоҳанг ва демократик мазмундаги ғояларни ўзида мужассамлаштирган. Шунинг билан бир қаторда, ўттизга яқин ислом давлатлари конституциясида исломнинг давлат дини ва Қуръони карим ҳамда Муҳаммад (с.а.в.) суннатлари ёки шариат қонунлари ҳуқуқнинг асосий манбаи сифатида эътироф этилиши ҳам фуқароларнинг ҳуқуқий мақоми, шу жумладан уларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларига маълум бир таъсир кўрсатганлигини эътибордан четда қолдирмаслигимиз лозим. Бундан ташқари, ислом давлатлари конституциясининг инсон ва фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари тўғрисидаги нормаларининг таҳлили шундан далолат берадики, уларга ривожланган демократик давлатлар конституцияларининг ушбу масалаларга оид нормаларининг таъсири ҳам сезиларли.

Ислом давлатлари конституциясидаги инсон ва фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларига оид нормалар асос ва таянч нормалар бўлиб, улар ушбу давлатларнинг ҳуқуқ соҳалари бўйича қабул қилинган кодекслари, қонунлари ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида аниқлаштирилган, батафсил баён қилинган, ривожлантирилган ва мазмунан бойитилган.

Ўзбекистон Республикаси ҳамда ислом давлатлари ўртасидаги муносабатларнинг узоқ ўтмишга бориб тақаладиган тарихини, ҳозирги даврда бу муносабатлар халқаро ва минтақавий ташкилот-

лар ҳамда икки томонлама алоқалар доирасида йил сайин ривожланиб бораётганлигини, Ўзбекистон билан ислом давлатлари ўртасида иқтисодий, сиёсий, маданий-маърифий, илм-фан, ҳуқуқий ёрдам, туризм каби соҳаларда ҳамкорлик қарор топганлиги, уларнинг мазмунан бойиб бораётганлигини ҳисобга олиб, **қуйидаги йўналишларда илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш зарурати бор деб ҳисоблаймиз:**

- Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо бўлган ислом давлатлари конституциялари, кодекслари ва қонунларини ўзбек тилига таржима қилиб, тўплам шаклида нашр этиш;

- инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқий нормаларни ислом давлатлари қонунчилигига имплементация қилиш – мувофиқлаштириш муаммолари бўйича илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш;

- Ўзбекистон Республикаси ва ислом давлатлари ўртасида тузилган инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига алоқадор шартномаларни тўплаш, тизимлаштириш ва ўзбек тилида нашр этиш;

- Ислом ҳамкорлик ташкилоти ва унинг ихтисослашган муассасалари томонидан қабул қилинган инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига оид норматив ва тавсиявий характерга эга ҳужжатларни ўзбек тилига таржима қилиб чоп этиш;

- Ўзбекистон Республикаси ва ислом давлатларининг қонунчилиги бўйича инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ва эркинликларининг ташкилий-ҳуқуқий кафолатлари мавзуларида қиёсий илмий изланишларни амалга ошириш.